

PENGAMATAN FERMENTASI ALKOHOL

OLEH:

MELATI RAMADHANI

2210421004

LABORATORIUM PENDIDIKAN III

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2023

FERMENTASI ALKOHOL

I. Prinsip Kerja

Fermentasi Alkohol berprinsip pada Respirasi Anaerob, yang mana mengaplikasikan setiap komponen dengan menggunakan fermipan untuk membantu mempercepat proses fermentasi yaitu mengubah gula menjadi asam. Fermentasi alkohol menghasilkan senyawa alkohol (etanol) sebagai produk akhir dalam reaksinya.

II. Metode Praktikum

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 3 November 2023 pukul 13.30 s/d selesai di Laboratorium Pendidikan III, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah gelas ukur, plastik *wrap*, botol sirup, tabung fermentasi, timbangan, refraktometer, wadah, pH meter, pengaduk, dan tisu. Sementara itu, bahan yang digunakan adalah air matang 500 mL, air kelapa 500 mL, air tebu 500 mL, gula pasir 300 gram, dan fermipan 3 gram.

2.3 Cara Kerja

Pertama-tama ditimbang botol sirup dengan tabung fermentasi. Ditimbang 100 gram gula pasir, kemudian masing-masing dilarutkan ke dalam 500 mL air matang, 500 mL air kelapa, dan 500 mL air tebu. Ditimbang 1 gram fermipan, lalu masing-masing dilarutkan ke dalam air matang, air kelapa, dan air tebu. Selanjutnya, dihomogenkan gula pasir dan fermipan di dalam botol sirup, kemudian ditutup dengan tabung fermentasi. Setelah itu, tabung fermentasi dilapisi *wrap* hingga tidak ada udara yang masuk ataupun keluar dari dalam botol. Dihitung massa, pH, dan kadar gula pada masing-masing percobaan. Dilakukan pengamatan selama 7 hari dengan ditimbang massa botol dari masing-masing percobaan. Pada hari ke-7, dihitung berat, pH, dan kadar gula, lalu dicatat ke dalam buku pengamatan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Pengamatan Fermentasi Air Matang

No.	Pengamatan (Hari/Tanggal)	Kadar Gula (% <i>Brix</i>)	pH	Berat (g)	Keterangan
1.	Jum'at/ 3 November 2023	10 % <i>Brix</i>	4,12	475 gram	Warna putih keruh, tidak ada endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
2.	Sabtu/ 4 November 2023			450 gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
3.	Minggu/ 5 November 2023			445 gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
4.	Senin/ 6 November 2023			425 gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
5.	Selasa/ 7 November 2023			420 gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
6.	Rabu/ 8 November 2023			415 gram	Warna putih bening, ada endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
7.	Kamis/ 9 November 2023	4,2 % <i>Brix</i>	3,93	415 gram	Warna putih bening, ada endapan, sedikit

gelembung dan
pergerakannya lambat

Tabel 2. Hasil Pengamatan Fermentasi Air Kelapa

No.	Pengamatan (Hari/Tanggal)	Kadar Gula (% <i>Brix</i>)	pH	Berat (g)	Keterangan
1.	Jum'at/ 3 November 2023	14,2 % <i>Brix</i>	5,06	525 gram	Warna putih keruh, tidak ada endapan, sedikit gelembung, dan pergerakannya sedang
2.	Sabtu/ 4 November 2023			525 gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, banyak gelembung, dan pergerakannya sedang
3.	Minggu/ 5 November 2023			500 gram	Warna putih susu, ada sedikit endapan, banyak gelembung, dan pergerakannya cepat
4.	Senin/ 6 November 2023			450 gram	Warna putih susu, ada sedikit endapan, banyak gelembung, dan pergerakannya cepat
5.	Selasa/ 7 November 2023			425 gram	Warna putih susu, ada sedikit endapan, banyak gelembung sedang, dan pergerakannya sedang
6.	Rabu/ 8 November 2023			425 gram	Warna putih susu, ada sedikit endapan, sedikit gelembung, dan pergerakannya lambat

7.	Kamis/ 9 November 2023	5 % <i>Brix</i>	3,87	420 gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, sedikit gelembung, dan pergerakannya lambat
----	---------------------------	-----------------	------	----------	---

Tabel 3. Hasil Pengamatan Fermentasi Air Tebu

No.	Pengamatan (Hari/Tanggal)	Kadar Gula (% <i>Brix</i>)	pH	Berat (g)	Keterangan
1.	Jum'at/ 3 November 2023	23,2 % <i>Brix</i>	4,12	515 gram	Warna coklat kehijauan, tidak ada endapan, sedikit gelembung dan pergerakannya lambat
2.	Sabtu/ 4 November 2023			500 gram	Warna coklat kekuningan, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakannya sedang
3.	Minggu/ 5 November 2023			490 gram	Warna coklat kekuningan, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakannya sedang
4.	Senin/ 6 November 2023			475 gram	Warna kuning cerah, ada sedikit endapan, banyak gelembung dan pergerakannya cepat
5.	Selasa/ 7 November 2023			445 gram	Warna kuning pucat, ada sedikit endapan, banyak gelembung dan pergerakannya cepat

6.	Rabu/ 8 November 2023			445 gram	Warna kuning kecoklatan, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
7.	Kamis/ 9 November 2023	10 % <i>Brix</i>	3,90	450 gram	Warna kuning kecoklatan, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat

Grafik Hasil Pengamatan Fermentasi pada Air Matang, Air Tebu, dan Air Kelapa

3.2 Pembahasan

Dari praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil pengamatan terkait fermentasi alkohol selama 7 hari. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa fermentasi air matang yang ditambahkan gula dan fermipan memiliki kadar gula awal 10% *Brix*, pH 4,12, dan berat 475 gram. Setelah dilakukan pengamatan selama 7 hari, diperoleh berat yang semakin menurun, yaitu berat akhir adalah 415 gram. Hal tersebut disebabkan karena ragi yang dimasukkan ke dalam cairan mengalami proses metabolisme dengan memanfaatkan nutrisi dari cairan tersebut, yaitu glukosa. Selama fermentasi, gula dalam bentuk glukosa dipecah menjadi etanol dan berbagai zat lain seperti gliserol dan asam laktat yang disebut sebagai produk fermentasi. Perombakan ini terjadi bersamaan dengan pembentukan asam terutama asam asetat yang jumlahnya semakin meningkat dari asam volatil lainnya (Megawati, 2017).

Penurunan berat dalam air rebusan disebabkan oleh proses fermentasi yang terjadi, yaitu ragi yang memanfaatkan gula untuk proses metabolismenya sehingga jumlah gula terlarut juga berkurang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sintasari (2014), bahwa berkurangnya gula disebabkan oleh ragi yang menggunakan gula sebagai sumber karbon untuk melakukan metabolisme. Selain itu, ada juga aktivitas gelembung yang dimulai dengan sejumlah kecil gelembung dan gerakan lambat, kemudian sejumlah besar gelembung dan gerakan cepat, serta fase terakhir, yaitu jumlah gelembung semakin kecil dan gerakannya sangat lambat.

Penambahan gula pada air matang yang difermentasi bertujuan untuk memberikan nutrisi bagi ragi, yaitu *Saccharomyces cerevisiae*. Hal ini sesuai dengan pendapat Kehek (2017), faktor utama yang mempengaruhi proses fermentasi adalah gula yang akan difermentasi ragi menjadi etanol dan CO₂. Gula alami dalam bahan makanan biasanya tidak cukup tinggi untuk menghasilkan kandungan etanol yang memenuhi persyaratan kualitas minuman fermentasi, sehingga perlu ditambahkan dari luar. Jumlah gula yang digunakan perlu diketahui karena konsentrasi gula yang terlalu rendah akan menghambat pertumbuhan ragi dan konsentrasi gula yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kematian ragi sehingga proses fermentasi tidak akan berlangsung.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa fermentasi air kelapa ditambah dengan gula dan fermipan memiliki kadar gula awal 14,2% *Brix*, pH 5,06, dan berat 525 gram.

Setelah dilakukan pengamatan selama 7 hari, diperoleh berat yang semakin menurun, yaitu berat akhir adalah 420 gram. Penurunan berat ini disebabkan gula yang paling mudah digunakan mikroorganisme selama fermentasi adalah glukosa. Kelapa yang semakin tua akan mengalami peningkatan kadar glukosa dan penurunan disakarida, dimana glukosa dapat meningkat menjadi sekitar 45%, sukrosa menurun menjadi 18%, dan fruktosa menjadi 36% (Lestari *et al.*, 2018).

Berdasarkan Tabel 2 juga terlihat adanya penurunan pH pada air kelapa fermentasi. Penurunan pH menunjukkan bahwa proses fermentasi bekerja, yaitu menghasilkan produk yang lebih asam dari sebelumnya. Rasa asam adalah rasa yang muncul karena pembentukan alkohol dalam fermentasi. Semakin banyak waktu fermentasi dilakukan, maka total asam yang dihasilkan akan semakin tinggi karena mikroorganisme terus melakukan metabolismenya yang menghasilkan asam laktat. Hal ini sesuai dengan pendapat Cui *et al.*, (2012) yang menyatakan bahwa asam total akan meningkat semakin lama waktu fermentasi dilakukan karena aktivitas mikroorganisme selama fermentasi.

Warna air kelapa yang difermentasi juga akan berubah seiring waktu dalam proses fermentasi. Perubahan warna air kelapa dapat disebabkan oleh penurunan kandungan gula, lemak dan senyawa organik lainnya karena digunakan oleh ragi untuk memetabolisme. Warna air kelapa yang difermentasi mengalami sedikit perubahan menjadi lebih putih tidak transparan selama proses fermentasi. Hal ini didukung oleh pendapat Gates *et al.*, (2011) yang menyatakan bahwa warna air kelapa yang difermentasi berubah menjadi lebih putih susu seiring dengan meningkatnya waktu fermentasi.

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa fermentasi air tebu ditambah dengan gula dan fermipan memiliki kadar gula awal 23,2% *Brix*, pH 4,12, dan berat 515 gram. Setelah dilakukan pengamatan selama 7 hari, diperoleh berat yang semakin menurun, yaitu berat akhir adalah 450 gram. Hal ini dikarenakan penggunaan tebu sebagai bahan fermentasi mengandung unsur hara, salah satunya gula sehingga ragi dapat menggunakannya untuk metabolisme. Batang tebu mengandung sukrosa mulai dari 8-16%, serat berkisar antara 11-16%, air 69-76%, dan padatan lainnya. Tebu mengalami transpirasi, yaitu penguapan air melalui daun, transpirasi berperan dalam menjaga

suhu tanaman, dan laju pertumbuhannya sejalan dengan jumlah air yang dapat ditranspirasi oleh tanaman tebu (Harsanto, 2011).

Fermentasi air tebu juga menggunakan ragi *Saccharomyces cerevisiae* sebagai agen yang mengubah gula dalam air tebu menjadi alkohol dan karbon dioksida. Alkohol yang dihasilkan menguap ke udara serta gas karbon dioksida yang menyebabkan gelembung dalam air tebu yang difermentasi. Pembuatan minuman fermentasi beralkohol dapat dilakukan apabila ada gula yang difermentasi oleh ragi menjadi etanol dan karbon dioksida (CO₂) (Gunam *et al.*, 2011). Oleh karena itu, berat dalam botol tebu fermentasi berkurang setiap hari, karena selain mengurangi gula yang terkandung di dalamnya, penguapan CO₂ dan alkohol juga terjadi selama fermentasi.

Selanjutnya, berdasarkan gambar grafik dapat diketahui bahwa fase stagnan atau fase tidak ada perubahan berat cairan fermentasi secara signifikan terjadi pada hari ke 5 sampai hari ke 6. Fase ini merupakan fase stasioner dalam pertumbuhan sel bakteri atau ragi. Fase stasioner adalah fase ketika pertumbuhan sel ragi tidak terjadi sehingga tidak terjadi penurunan berat pada cairan fermentasi yang digunakan oleh ragi untuk metabolismenya. Fase stasioner ini diikuti dengan fase kematian yang ditandai dengan peningkatan angka kematian yang melebihi laju pertumbuhan, sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan populasi bakteri (Islama *et al.*, 2020).

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berat cairan fermentasi dalam botol berkurang setiap hari karena aktivitas metabolisme mikroorganisme, yaitu *Saccharomyces cerevisiae* yang mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Hal ini pula yang menyebabkan kadar gula dalam cairan fermentasi menurun dari kadar gula awal.
2. pH setiap cairan fermentasi berkurang dari pH awal karena produk fermentasi berupa alkohol membentuk asam dalam cairan fermentasi.
3. Penurunan berat harian yang paling signifikan terjadi pada fermentasi air kelapa dan air tebu.

4.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, adapun saran yang dapat diberikan adalah praktikan lebih cermat dalam melakukan prosedur kerja agar didapatkan hasil yang akurat. Praktikan harus memperhatikan arahan asisten agar tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan, misalnya tidak melakukan pengukuran kadar gula dan pH akhir dari masing-masing percobaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cui, X. H., Chen, S. J., Wang, Y., dan Han, J. R. 2012. Fermentation Conditions of Walnut Milk Beverage Inoculated with Kefir Grains. *LWT – Food Science and Technology*, 50(2).
- Gates, D., dan Schatz, L. 2011. *The Body Ecology Diet: Recovering your Health and Rebuilding your Immunity*. United States of America: Hay House Inc.
- Gunam, I. B.W., Wayan, R. A., dan B. N, Ida. 2011. Produksi Selulase Kasar dari Kapang *Trichoderma viride* dengan Perlakuan Konsentrasi Substrat Ampas Tebu dan Lama Fermentasi. *Jurnal Biologi*, 15(2).
- Harsanto, U. 2011. *PSMI Training Modul*. Lampung: PT Pemuka Sakti Manis Indah Plantation Departemen.
- Islama, D., Nurhatijah, N., Muntadhar, M., dan Fadhli, M. 2020. Pengaruh Pemberian Sumber Nutrien Berbeda pada Media Kultur terhadap Kepadatan Populasi dan Laju Pertumbuhan *Daphnia* sp. *Jurnal Akuakultura Universitas Teuku Umar*, 2(2).
- Kehek, F. S. 2017. Pengaruh Variasi Konsentrasi Gula terhadap Kualitas Minuman Fermentasi Pisang Batu (*Musa balbisiana* Colla). *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
- Lestari, M. W., Bintoro, V. P., dan Rizqiyati, H. 2018. Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Tingkat Keasaman, Viskositas, Kadar Alkohol, dan Mutu Hedonik Kefir Air Kelapa. *Jurnal Teknologi Pangan*, 2(1).
- Megawati, T. 2017. Peningkatan Kadar Asam Laktat pada Variasi Konsentrasi Garam dan Lama Fermentasi Pada Pembuatan Pikel Lobak (*Rophanus Sativus L.*) *Doctoral dissertation*, Fakultas Teknik).
- Sintasari, R. A., Kusnadi, J., dan Ningtyas, D. W. 2014. Pengaruh Penambahan Konsentrasi Susu Skim dan Sukrosa terhadap Karakteristik Minuman Probiotik Sari Beras Merah. *Jurnal pangan dan Agroindustri*, 2(3): 65-75.

LAMPIRAN

Gambar 1. Fermentasi alkohol hari ke-1

Gambar 2. Fermentasi alkohol hari ke-2

Gambar 3. Fermentasi alkohol hari ke-3

Gambar 4. Fermentasi alkohol hari ke-4

Gambar 5. Fermentasi alkohol hari ke-5

Gambar 6. Fermentasi alkohol hari ke-6

Gambar 7. Fermentasi alkohol hari ke-7

Gambar 8. Gelembung air tebu

Gambar 9. Gelembung air matang

Gambar 10. Gelembung air kelapa

Gambar 11. Pengukuran Kadar pH Sebelum Fermentasi

Gambar 12. Pengukuran Kadar pH Sesudah Fermentasi

Gambar 13. Pengukuran Kadar Gula Sebelum Fermentasi

Gambar 14. Pengukuran Kadar Gula Sesudah Fermentasi